

IJTIMOIIY-IQTISODIY HOLAT BILDIRUVCHI FRAZEOLOGIZMLAR.

O'qituvchi Xomidova Malohat Oktyabrjon qizi

ADCHTI, Umumiy va qiyosiy tilshunoslik kafedrası.

Annotatsiya:

O'zbek tilidagi frazeologik birliklarni mazmuniy jihatdan tasnif qilish ularning ifoda imkoniyatlarini to'liqroq yoritadi. Ijtimoiy va iqtisodiy belgi asosida ma'lum umumiy sema orqali birlashgan frazeologizmlar ham tilimizda katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Frazeologizm, frazema, sema.

Abstract:

Classification of phraseological units in the Uzbek language in terms of content more fully illuminates their expressive possibilities. Based on social and economic character phraseologisms united by a certain common theme are also large in our language is important.

Keywords: Phraseologism, phrase, sema.

O'zbek tilidagi frazeologik birliklarni mazmuniy jihatdan tasnif qilish ularning ifoda imkoniyatlarini to'liqroq yoritadi. Ijtimoiy va iqtisodiy belgi asosida ma'lum umumiy sema orqali birlashgan frazeologizmlar ham tilimizda katta ahamiyatga ega. Bu frazeologizmlarni ijtimoiy hamda iqtisodiy holat asosidagi guruhlariga ajratish mumkin. Bu ma'no guruhlarining har qaysisi o'z ichida yana bo'linadi, bo'linish uchun frazemalarga xos farqlovchi semalarning o'rni muhim. Ijtimoiy-iqtisodiy holat bildiruvchi frazemalar tarkibiga boshidan oshib yotmoq, tishi o'tmaydigan, boshiga yetsa oyog'iga yetmaydi, qo'li yupqa, o'ziga to'q, bo'yni yo'g'on, boshiga ko'tarmoq, burnini yerga ishqamoq, bo'ynidan soqit qilmoq, bo'yniga olmoq, bo'yniga qo'ymoq singari iboralar kiradi. Bu guruhga kiruvchi

bajo keltirmoq, yerga urmoq, bir pul, bir pullik, bir pul bo‘lmoq singari FBlarni shu

mikroguruhning tashkil etuvchilari deyish mumkin. Bu FBlarni shartli ravishda ikki

guruhga bo‘lish mumkin:

boshiga ko‘tarmoq

yerga urmoq

bir so‘zi ikki bo‘lmadi

bir pul

ikki bukilib

bir pullik

bajo keltirmoq

bir pul bo‘lmoq

Birinchi guruhga kiruvchi iboralar “hurmat” belgisining yuqoriligi bilan ikkinchi guruhdagi FBlardan farqlanadi. Qon-qarindoshlik belgisi bilan farqlangan

leksemalarning semantik tahlili oilaviy ahvol ifodalovchi frazeologizmlarga ko‘ngli

yarim, boshi ochiq, boshi bog‘liq, bag‘ri to‘la, bir yostiqa bosh qo‘ymoq, boshini ikkita qilmoq, boshlarini qovushtirmoq kabi iboralar kiradi. Ko‘ngli yarim iborasi

ham oiladagi biror yaqin shaxsning – ota, ona, farzand, er kabilarning vafot etganini

bildiradi va shu bilan birga, ayrim hollarda oilaviy iqtisodiy ahvoli nochor,

kambag‘al odamlarning ham ahvolini bildiradi. Oilaviy ahvol ifodalovchi

frazeologizmlar ham oilaviy holatning bekamu ko‘stligi yoki yetishmovchiligi

vositasida zidlanadi:

bag‘ri to‘la

ko‘ngli yarim

boshi bog‘liq

boshi ochiq

O‘zbek tilidagi ijtimoiy holat asosida birlashgan iboralar o‘z ichida o‘zaro antonimik, sinonimik, ko‘p ma’nolilik munosabatlarini ifodalaydi.